

YAPONIYADA TSUDA UMEKONING AYOLLAR TA’LIMINING RIVOJLANISHIDA TUTGAN O’RNI

Rustam Mamajonov

Tayanch doktorant

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Yaponiyada ayollar ta’limining shakllanish va rivojlanish jarayonida Tsuda Umekoning tutgan o’rni hamda tarixiy ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada Tsuda Umekoning AQShda ta’lim olishi, chet eldan qaytgan ziyoli inson sifatida duch kelgan ijtimoiy va madaniy muammolari hamda uning ta’lim sohasidagi qarashlari yoritib beriladi. Xususan, G’arbning ayollar ta’limi modeli, akademik standartlar va pedagogik yondashuvlarni o’rganish orqali Tsuda Umeko tomonidan Yaponiyada ayollar uchun oliy ta’limning yangi kontsepsiyasi shakllantirilgani asoslab beriladi. Maqolada Tsuda Umekoning Joshi Eigaku Juku (keyinchalik Tsuda Juku Daigaku) ta’lim muassasasini tashkil etish jarayoni, uning mafkuraviy asoslari hamda ushbu muassasaning ayollarning ijtimoiy mustaqilligi va kasbiy faolligini ta’minlashdagi roli tahlil qilinadi. Tadqiqot xulosalariga ko’ra, Tsuda Umekoning faoliyati Yaponiyada ayollar ta’limini “yaxshi rafiq va dono ona” modelidan akademik va ijtimoiy faollikka yo’naltirilgan zamonaviy tizimga o’tkazishda muhim tarixiy bosqich bo’lib, u Meiji davri va undan keyingi davrlardagi gender tengligi va inson resurslarini rivojlantirish siyosatining muhim tarkibiy qismi sifatida baholanadi.

Kalit so’zlar: Edo davri, Meiji davri, Tsuda Umeko, Ivakura missiyasi, g’arb ta’limi, Joshi Eigaku juku.

РОЛЬ ЦУДА УМЭКО В РАЗВИТИИ ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯПОНИИ

Рустам Мамаджанов

Базовый докторант

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация. В данной статье анализируется роль и историческое значение Цуда Умэко в процессе формирования и развития женского образования в Японии в конце XIX – начале XX века. В статье рассматриваются обучение Цуда Умэко в США, социальные и культурные трудности, с которыми она столкнулась как вернувшаяся из-за рубежа образованная женщина, а также её взгляды в сфере образования. В частности, обосновывается формирование новой концепции высшего образования для женщин в Японии, разработанной Цуда Умэко на основе изучения западных моделей женского образования, академических стандартов и педагогических подходов. В статье также анализируется

процесс создания учебного заведения Joshi Eigaku Juku (позднее Tsuda Juku Daigaku), его идейные основы и роль данного учреждения в обеспечении социальной независимости и профессиональной активности женщин. По итогам исследования делается вывод о том, что деятельность Цуда Умэко стала важным историческим этапом перехода женского образования в Японии от модели «хорошая жена и мудрая мать» к современной системе, ориентированной на академическую подготовку и социальную активность. Её вклад оценивается как значимая составляющая политики гендерного равенства и развития человеческих ресурсов в период Мэйдзи и в последующие эпохи.

Ключевые слова: *период Эдо, период Мэйдзи, Цуда Умэко, миссия Ивакура, западное образование, Joshi Eigaku Juku.*

THE ROLE OF TSUDA UMEKO IN THE DEVELOPMENT OF WOMEN’S EDUCATION IN JAPAN

Rustam Mamajonov

Ph.D student

Tashkent State University of Oriental Studies

Annotation. *This article examines the role and historical significance of Tsuda Umeko in the process of formation and development of women’s education in Japan in the late nineteenth and early twentieth centuries. The study discusses Tsuda Umeko’s education in the United States, the social and cultural challenges she faced as an intellectual woman returning from abroad, and her views on education. In particular, the article demonstrates how Tsuda Umeko contributed to the creation of a new concept of higher education for women in Japan through her study of Western models of women’s education, academic standards, and pedagogical approaches. The article also analyzes the process of establishing Joshi Eigaku Juku (later Tsuda Juku Daigaku), its ideological foundations, and the role of this institution in promoting women’s social independence and professional participation. The findings indicate that Tsuda Umeko’s activities represented a crucial historical stage in transforming women’s education in Japan from the “good wife and wise mother” model to a modern system oriented toward academic achievement and social engagement. Her contribution is evaluated as an essential component of gender equality and human resource development policies during the Meiji period and thereafter.*

Keywords: *Edo period, Meiji period, Tsuda Umeko, Iwakura Mission, Western education, Joshi Eigaku Juku.*

KIRISH

Tsuda Umeko 1864-yil 31-dekabrda Yaponiyaning poytaxti Tokio shahrida Tsuda Sen va uning rafiqasi Hatsuko oilasida tug‘ilgan. Uning otasi Tsuda Sen o‘z

davrining ziyoli kishilaridan biri bo‘lib, yoshligidan ingliz va golland tillarini o‘rgangan edi. 1867-yilda u tarjimon sifatida hukumat delegatsiyasi tarkibida AQShga borib, u yerda taxminan yarim yil yashadi. Bu davrda u Amerikadagi yangi g‘oyalari va qarashlardan kuchli ta’sirlandi.

Edo (Tokugava shogunligi) davrida samuraylarning o‘g‘il farzandlari uchun maktablar mavjud bo‘lgan, ammo qizlar ta’limdan chetda qolgan edi. Ayollar ta’limini modernizatsiya uchun muhim deb bilgan hukumat qizlarni xorijga o‘qishga yuborishni rejalashtirdi, lekin o‘sha davrdagi ayollar haqidagi mavjud qarashlar natijasida ko‘pchilik bunga qarshi chiqdi. Shunga qaramay, xorij haqida tushunchasi bo‘lgan Tsuda Sen va unga o‘xshagan kishilar o‘z qizlarini xorijga o‘qishga yuborishga rozi bo‘lishadi va ularning umumiy soni 5 nafar edi. Maxsus tayyorgarliksiz ular Ivakura Tomomi boshchiligidagi missiya bilan 1871-yilda Yokogamadan San-Fransiskoga jo‘nab ketdi. Ular orasida atigi olti yoshli Umeko ham bor edi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot Meiji davrida Yaponiyada ayollar ta’limining shakllanishi va rivojlanishida Tsuda Umekoning tutgan o‘rni va tarixiy ahamiyatini tahlil qilishga qaratilgan bo‘lib, unda tarixiy-ilmiy tadqiqotning bir qator klassik va zamonaviy metodlaridan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida *tarixiylik va tizimlilik* tamoyillari asos qilib olindi. Tsuda Umekoning ta’limiy faoliyati Meiji davri modernizatsiyasi, ijtimoiy islohotlar hamda gender siyosati bilan uzviy bog‘liq holda ko‘rib chiqildi.

Tadqiqotda *tarixiy-taqqoslash usuli* keng qo‘llanilib, Meiji davrida Yaponiyada shakllangan ayollar ta’limi modeli bilan AQSh va Yevropa mamlakatlaridagi ayollar ta’limi tizimlari o‘rtasidagi farqlar tahlil qilindi. Xususan, Tsuda Umeko tomonidan G‘arbda o‘rganilgan akademik standartlar, pedagogik yondashuvlar va institutlar Yaponiyaning ijtimoiy-madaniy sharoitiga qanday moslashtirilgani aniqlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida *analitik va mantiqiy umumlashtirish* usullari yordamida Tsuda Umekoning ayollar ta’limi sohasidagi g‘oyalari, uning tashkilotchilik faoliyati va Joshi Eigaku Jukuning Yaponiyada ayollar uchun oliy ta’limning shakllanishidagi o‘rni tizimlashtirildi hamda Meiji davri va undan keyingi davrlarda ayollar ijtimoiy mavqeining o‘zgarishidagi tarixiy ahamiyati ilmiy xulosalar asosida yoritildi.

MUHOKAMA

Amerikaga safar davomida Umeko yetti yoshga to‘ldi va besh qiz orasida eng kichigi edi. Qolganlar: Ueda Teiko va Yoshimasu Ryokolar 14 yosh, Yamakawa Sutematsu 11 yosh hamda Nagai Shigeiko 8 yosh edi. Ularning barchasi ma’rifatli oilalardan chiqqan bo‘lib, hatto Umeko ham jo‘nashdan oldin ota-onasiga yapon tilida xat yoza olgan. Bu qizlardan ikkitasi qisqa muddatda Yaponiyaga qaytdi,

qolgan uch qiz – Sutomatsu, Shigeo va Umeko – AQShda o‘n yildan ortiq vaqt davomida ta’lim oldi¹.

Yaponiyadan ketishdan oldin qizlar imperatrisa huzuriga chaqirtirilib, yapon ayollariga namuna bo‘lish uchun sidqidildan o‘qish vazifasini yuklovchi rasmiy hujjat oldilar. Bu “missiya” AQShda bo‘lgan davrlarida ham homiy oilalar va davlat arboblari tomonidan doimiy eslatib turildi. Shu tariqa, Umeko va qolgan qizlar o‘zlarini kelajakda yapon ayollari ta’limi va farovonligiga hissa qo‘shuvchi yetakchilar sifatida ko‘ra boshladilar².

Ingliz tilini tezroq o‘zlashtirish uchun bu qizlar turli oilalarda yashadi. Umeko Vashingtonda Lanmanlar oilasida yashab, boshlang‘ich ta’limni Stephenson Seminariyasida oldi va ingliz tilini juda tez o‘zlashtirdi. 14 yoshida boshlang‘ich maktabni tugatgan Umeko Archer Institutida o‘qishni davom ettirdi. O‘qishni tugatishiga bir yil qolganda, hukumatdan Yaponiyaga qaytish buyrug‘i berildi. Shigeo yurtiga qaytdi, biroq Umeko va Sutomatsu o‘qishni yakunlash uchun yana bir yil qolishga hukumatdan ruxsat oldilar.

Ta’limlarini tugatgach, ular 1882-yilda Yaponiyaga qaytdilar, biroq vatan ularga begonadek tuyuldi. Ayniqsa Umeko uchun Yaponiya faqat tug‘ilgan joy va oilasi bor yurt edi holos. U AQSh hayotiga moslashib ketgach bo‘lib, Yaponiyadagi ijtimoiy muhit va til unga qiyinchilik tug‘dirardi. Sutomatsu va Shigeo bir shaharda yashab, ba’zan uchrashib, yapon tilida gaplashganliklari uchun yapon tili ko‘nikmasini ma’lum darajada saqlab qolgan bo‘lsalar-da, Umeko yetti yoshidan boshlab o‘n bir yil faqat ingliz tili muhitida yashaganligi sababli yapon tilini deyarli unutgan edi.

1882-yilda Umeko va Sutomatsu “Arab” deb nomlanuvchi kemada Yaponiyaga qaytib kelishdi. Safar kundaligiga ko‘ra, Umeko quvonch bilan birga xavotir ham his qilgan, chunki oilasi uning qanday inson bo‘lib ulg‘ayganini bilmas edi. Shunga qaramay, u o‘zini qalban doimo yapon deb bilgan va vataniga sadoqatini ta’kidlagan³.

Umeko o‘zini ruhiy jihatdan “haqiqiy yapon” deb bilgan bo‘lsa-da, vatanga qaytgach jiddiy qiyinchiliklarga duch keldi. Eng katta muammo uning yapon tilini yetarli bilmasligi edi: u hatto kundalik hayotda ham muloqotga qiynalardi. 17 yoshida til o‘rganishni qayta boshlash qiyin bo‘lib, yapon tilini o‘rganish uchun darsliklar yo‘qligi sababli Umeko umr bo‘yi yapon tilini o‘rganishda qiynaldi.

Umeko va Sutomatsu duch kelgan yana bir muhim muammo bu hukumatning chet eldan qaytgan ayollarga bo‘lgan munosabatining o‘zgarishi edi. Dastlab ular yapon ayollari uchun namuna bo‘lishi kutilgan bo‘lsa-da, siyosiy vaziyat o‘zgarib, millatchilik kuchaygach, hukumat g‘arbcha ongi shakllangan ayol kadrlarga

¹ Kunieda M. Umeko Tsuda: a Pioneer in Higher Education for Women in Japan // *Espacio, Tiempo y Educación*. – 2020. – T. 7, № 2. – P. 30.

² Furuki Y. *The White Plum: A Biography of Ume Tsuda: Pioneer in the Higher Education of Japanese Women*. – New York: Weatherhill, 1991. – P. 11–12.

³ Furuki Y. *The White Plum: A Biography of Ume Tsuda: Pioneer in the Higher Education of Japanese Women*. – New York: Weatherhill, 1991. – P. 42.

qiziqmay qo‘ydi. Aksincha, qisqa muddat xorijda malaka oshirib kelgan erkaklar muhim davlat lavozimlariga tayinlandilar.

Umeko, Sutomatsu va Shigeo o‘zlarini “Uchlik” deb atab, bir-birlariga tayanch bo‘lishardi. Vatanga qaytgach, Shigeo leytenant Uriuga, keyin esa Sutomatsu general Oyama Ivaoga turmushga chiqdi. Sutomatsuning nikohi Umeko uchun katta zarba bo‘ldi, chunki ular birgalikda qizlar uchun maktab ochishni rejalashtirgan edilar. Sutomatsu endi ta’lim bilan bevosita shug‘ullana olmas, yapon tilini yaxshi bilmagan Umeko esa murakkab ahvolda qoldi.

Umekoning hayotidagi muhim burilishlardan biri Ito Xirobumi bilan uchrashuvi bo‘ldi. 1883-yilda bal marosimida uchrashganida, Imperator saroyi vaziri bo‘lgan Ito Umekoning tushkun ahvolini sezib, unga yangi imkoniyatlar yaratib berishga qaror qildi.

Ko‘p o‘tmay Umeko xususiy qizlar maktablarida dars bera boshladi va Itoning uyida repetitorlik qildi. 1885-yilda ochilgan Zodagon ayollar maktabida avval dotsent, keyin professor bo‘lib ishlab, ingliz tili kafedrasining boshlig‘i bo‘ldi⁴. Obro‘li va yaxshi maoshli lavozimda u davlat oldidagi burchini ado etayotganidan faxrlanar edi. Biroq Zodagon ayollar maktabida akademik talablar past bo‘lib, talabalar bilimdan ko‘ra odob-axloqqa ko‘proq e’tibor qaratishardi. Bu Umekoni qoniqtirmadi, chunki u AQShdagidek ilmiy jihatdan talabchan qizlar maktabini tashkil etishni istardi. Nufuzli lavozimiga qaramay, Umeko o‘z ishidan qoniqish his qilmadi.

Umeko o‘z maktabini ochish haqida qanchalik ko‘p o‘ylasa, shunchalik o‘zining ham oliy ma’lumotga ega bo‘lishi zarurligini anglab yetdi. Umeko Yaponiyaga qaytganida hali yosh edi va faqat o‘rta maktabni bitirgan edi. Shu bois u AQShdagi ayollar kollejlari haqida ma’lumot to‘play boshladi va nihoyat Filadelfiya yaqinida joylashgan Bryn Mavr kollejida yashash va ta’lim xarajatlari to‘liq qoplangan stipendiyaga ega bo‘ldi.

Shundan so‘ng Umeko Zodagon ayollar maktabi direktori bilan muzokara olib borib, o‘qituvchilik malakasini oshirish uchun ikki yillik pullik ta’til olishga erishdi. Shu tariqa, 1889-yilda Umeko ikkinchi bor AQShga yo‘l olib, Bryn Mavr kollejida o‘qish orqali bilimini yanada chuqurlashtirishga kirishdi.

Bryn Mavr kolleji Filadelfiya shahri yaqinida kvakerlar tomonidan 1885-yilda tashkil etilgan bo‘lib, Umeko bu yerga kelishidan atigi to‘rt yil oldin ochilgan edi. Umekoning Bryn Mavr kollejidagi talabalik hayoti unga nihoyatda katta ta’sir ko‘rsatdi va keyinchalik u o‘zi tashkil etmoqchi bo‘lgan maktabning asosiy tamoyillarini aynan shu ayollar kollejining g‘oyalari asosida shakllantirdi. Bryn Mavr erkaklar oliy ta’lim muassasalari darajasidagi yuqori akademik talablarni qo‘yar edi⁵.

⁴ Johnson L. L. Evangelists for Women’s Education: The “Civilizing Mission” of Tsuda Umeko and Alice M. Bacon. – P. 4.

⁵ Kunieda M. Umeko Tsuda: a Pioneer in Higher Education for Women in Japan // *Espacio, Tiempo y Educación*. – 2020. – T. 7, № 2. – P. 34.

Umeko o‘zining asosiy mutaxassisligi sifatida biologiyani tanladi, shuningdek tarix, ingliz adabiyoti, kimyo, siyosiy iqtisod va falsafa fanlarini ham o‘rgandi. Uning ilmiy rahbari doktor Tomas H. Morgan bo‘lib, u keyinchalik 1933-yilda Nobel mukofotiga sazovor bo‘lgan taniqli olim edi. Umeko ilmiy izlanish va ta’limga butunlay berilib ketdi.

Dastlab belgilangan ikki yillik o‘qish muddati yakuniga yetar ekan, Umeko yana bir yil qolib tahsil olishga ruxsat so‘radi va bu iltimos AQShdagi ayollar ta’limining hozirgi holati bo‘yicha tadqiqot olib borish sharti bilan qabul qilindi.

Umekoning ilmiy salohiyati juda yuqori baholanib, Bryn Mavr kolleji unga tadqiqotchi sifatida qolishni taklif qildi, biroq u bu taklifni rad etdi. Ayrim professorlar, jumladan kollej rahbari bundan norozi bo‘lishdi, ammo Umeko uchun yapon ayollarining ta’limini rivojlantirish va vatan oldidagi mas’uliyat ilmiy martabadan ustun edi. Bryn Mavrda shakllangan keng dunyoqarash, puxtalik va qat’iy ilmiy mezonlar Umekoning ta’lim haqidagi dunyoqarashiga chuqur singib, u 1892-yilda shu tamoyillar bilan Zodagon ayollar maktabidagi faoliyatiga qaytdi.

Bryn Mavr kollejida tahsil olayotgan davrda Umekoning Anna C. Hartshorne bilan tanishuvi uning hayotidagi muhim voqelardan biri bo‘ldi. Anna Pensilvaniya San’at Akademiyasini bitirgan, oltita fan bo‘yicha Harvard universitetining ayollar uchun imtihonini topshirgan va Bryn Mavr kollejida nemis tilini tinglovchi sifatida o‘rganayotgan edi.

Umeko Yaponiyaga qaytganidan bir yil o‘tib, Anna otasi Genri Hartshorne bilan birga Tokiodagi School of Friends maktabida ingliz adabiyotidan dars berish uchun Yaponiyaga keldi. Shu davrdan boshlab Anna va Umeko yaqin do‘stlarga aylandilar. Anna Umekoning maktab ochish rejalari bilan tanish bo‘lib, tez orada uning eng muhim va uzoq yillik qo‘llab-quvvatlovchilaridan biriga aylandi. Bu hamkorlik Umekoning vafotidan keyin, ikkinchi jahon urushi arafasigacha davom etdi.

Filadelfiyada bo‘lgan davrida Umeko yana bir muhim maqsadni amalga oshirdi. U iste’dodli yapon ayollarining AQShdagi kollej va universitetlarda ta’lim olishlarini qo‘llab-quvvatlash uchun “Yapon ayollari uchun Amerika stipendiyasi” nomli stipendiya jamg‘armasini tashkil etdi⁶. Stipendiya qo‘mitasi raisi Umekoning yaqin do‘sti va homiysi bo‘lgan Morris xonim edi. Aynan u Umekoning Bryn Mavr kollejiga stipendiya asosida qabul qilinishiga yordam bergan edi. Bryn Mavr kolleji prezidenti doktor Tomas esa maslahatchi sifatida ushbu tashabbusni qo‘llab-quvvatladi.

1892-yilda Umeko Yaponiyaga qaytishi bilanoq yana Zodagon ayollar maktabida dars bera boshladi. Keyinchalik, 1898-yilda u bu lavozimiga qo‘shimcha ravishda, o‘sha davrda ayollar uchun mavjud bo‘lgan yagona oliy ta’lim muassasasi – Ayollar uchun Oliy Normal maktabda ham o‘qituvchilik qilishga tayinlandi.

⁶ Johnson L. L. Evangelists for Women’s Education: The “Civilizing Mission” of Tsuda Umeko and Alice M. Bacon. – P. 7.

Umeko bu maktablarda AQShda o‘rgangan bilim va tajribalarini jiddiy qo‘llab dars bergan bo‘lsa-da, u bu holatdan qoniqish hosil qilmadi.

Yaponiyada boshlang‘ich ta’limdan yuqori bo‘lgan qizlar ta’limi dastlab missionerlik maktablari tomonidan yo‘lga qo‘yilgan edi. Bu imkoniyatdan asosan boy va erkin fikrli oilalarning kam sonli qizlari foydalangan. 1891-yilda davlatga qarashli qizlarning o‘rta maktablari soni atigi yettita edi. 1899-yilda ular rasmiy maqomga ega bo‘lib, ularning soni yigirma to‘qqiztaga yetdi. Biroq qizlar o‘rta maktablarining soni va miqyosi tez kengayganiga qaramay, ularning asosiy maqsadi ayollarning jamiyatda faol ishtirok etishi yoki malakali mehnat kuchi sifatida hissa qo‘shishiga yordam berish emas, balki an’anaviy patriarxal oila va ijtimoiy tuzumni qo‘llab-quvvatlovchi ayollarni tarbiyalashdan iborat edi.

Ta’limda akademik fanlarga qaraganda, tikuvchilik kabi uy-ro‘zg‘or ko‘nikmalari va “ayollarga xos” deb hisoblangan fanlarga ko‘proq e’tibor qaratilgan edi. Meiji davrining boshlarida besh nafar qiz AQShga yuborilgan paytda ilgari surilgan liberal g‘oyalardan farqli o‘laroq, Yaponiyada ayollar ta’limining asosiy yo‘nalishi yana “yaxshi rafiq va dono ona” tayyorlashga qaytib qolgan qoldi. Bu holat Zodagon ayollar maktabida ham, ayollar uchun Oliy Normal maktabda ham birdek kuzatildi. Tsuda Umekoning ta’limga oid qarashlari bu mafkuraga asoslangan an’anaviy ayol obrazidan chiqib, zamonaviy va mustaqil ayol pedagog modelining shakllanishiga sezilarli ta’sir ko‘rsatgan⁷.

Bryn Mavr kollejida o‘qib yurgan davrida Umeko shakllantirgan ta’lim haqidagi g‘oyalari esa bundan butunlay farq qilardi. U Sutomatsu va Shigeeko bilan maslahatlashgan holda o‘z rejalari ustida ishladi, biroq bu niyatlarini boshqalarga oshkor qilmaslikka juda ehtiyot bo‘lishi kerak edi. U o‘z fikrlarini faqat “Uchlik” a’zolari – Sutomatsu va Shigeeko hamda AQShdagi yaqin do‘stlari bilangina ochiq muhokama qila olardi. Umeko o‘z maktabi haqidagi g‘oyalari oddiy yaponlar, jumladan o‘zi ishlayotgan maktablardagi hamkasblari tomonidan ham rad etilishini yaxshi bilardi. Faqat Sutomatsu va Shigeeko kabi uzoq vaqt AQShda yashab, ta’lim olgan kishilar Umekoning g‘oyalarini tushunar va unga ma’naviy hamda amaliy yordam berishga tayyor edilar.

Umeko ta’lim olgan Amerikadagi insonlarning nuqtai nazariga ko‘ra, ta’limning muhim vazifalaridan biri o‘g‘il va qiz bolalarda o‘ziga ishonch va mustaqil bo‘lish qobiliyatini shakllantirishdan iborat edi. Garchi AQShda ham qizlar ta’limi o‘g‘il bolalarnikiga nisbatan orqada bo‘lgan bo‘lsa-da, Umeko ayollar ta’limi Yaponiyaga qaraganda ancha rivojlanganini anglar edi. Shu sababli u o‘z maktabining qanday bo‘lishi kerakligi haqida hech qachon shubha qilmagan va bu g‘oyadan aslo voz kechmagan. U konservativ qarashlarga ega odamlar bilan bu rejalarni muhokama qilmasdan, yordamni Sutomatsu, Shigeeko hamda Bryn Mavr kolleji va Filadelfiya atrofida tanishgan amerikalik do‘stlaridan izladi.

Umekoning Bryn Mavr kollejidagi qaytishi bilan o‘z maktabini tashkil etishi oralig‘idagi davrda sodir bo‘lgan muhim voqealardan biri uning 1898-1899-

⁷ 佐藤秀夫. 近代日本の教育とジェンダー. – 東京：東京大学出版会, 2006. – B. 95–98.

yillardagi Angliyaga safari bo‘ldi. 1898-yilda Denver shahrida o‘tkazilgan Ayollar klublari umumiy federatsiyasining xalqaro anjumanida vakil sifatida ishtirok etgach, Umeko to‘g‘ridan-to‘g‘ri Angliyaga borishga taklif qilindi. Ushbu safar davomida u o‘z orzusini amalga oshirish uchun zarur bo‘lgan ilhom va ruhiy dalda topdi.

U London, Oksford va Kembrij kabi shaharlarda joylashgan ko‘plab maktablar va ayollar kollejlari, jumladan Cheltenham kolleji ham ko‘zdan kechirdi. Ushbu kollej dastlab bir ayol tomonidan kichik miqyosda tashkil etilgan bo‘lib, keyinchalik talabalar soni to‘qqiz yuz nafargacha yetgan edi. Bu Umeko uchun sifatli ta’lim beradigan maktabni kichikdan boshlash mumkinligi borasida juda yaxshi namuna bo‘ldi. Shuningdek, u Oksforddagi St. Hilda kollejida mehmon bo‘lib, ingliz universitet hayotining qanday ekanini bevosita his qildi. Bu tashriflar Umekoga amaliy g‘oyalar va yangi ilhom bag‘ishladi.

Umeko rejaları yo‘lidagi eng katta to‘siq moliyaviy masala edi. Yaponiyada nufuzli guruhlar tomonidan uning g‘oyalari qo‘llab-quvvatlanmagani sababli, u AQShdagi do‘stlariga, ayniqsa Filadelfiya qo‘mitasi a‘zolariga tayanishga majbur bo‘ldi. Ular Umekoning maktab ochish rejasini tushunib, xayriya mablag‘lari yig‘ish orqali, kamtarona bo‘lsa-da, maktabni boshlash uchun yetarli mablag‘ to‘plashga muvaffaq bo‘ldilar.

Nihoyat, Umeko uzoq yillik orzusini amalga oshirishga muvaffaq bo‘ldi. 1900-yil iyul oyida u Zodagon ayollar maktabi hamda ayollar uchun Oliy Normal maktabdagi lavozimlaridan iste’fo berdi. Bu voqea barchani hayratga soldi, chunki ayol uchun mumkin bo‘lgan eng yuqori unvon va maoshga ega bo‘lgan bunday nufuzli lavozimdan voz kechish hech kimning xayoliga ham kelmagan edi. Biroq avvalgi ijtimoiy mavqe va daromad evaziga Umeko eng muhim narsani – erkinlikni, ya’ni konservativ va an’anaviy fikrlashdan xoli bo‘lish erkinligini qo‘lga kiritdi.

1900-yilda, Nihon Joshi Daigakko ochilishidan bir yil oldin, Umekoning Joshi Eigaku Juku (Ayollar inglizshunoslik instituti) nomli maktabi Tokioda, asosan amerikalik ayol homiylar yordamida, kichik va kamtarona binoda atigi o‘n nafar talaba bilan o‘z faoliyatini boshladi. Ochilish marosimi 1900-yil 14-sentabrda bo‘lib o‘tdi. Umeko va Sutomatsu direktorlar kengashi a‘zolari bo‘lib, kengash tarkibiga shuningdek Nitobe Inazo va Ivamoto Zenji ham kiritilgan edi.

Umekoning yapon tilida so‘zlagan ochilish nutqi maktab ruhini yaqqol aks ettirdi. U uchta asosiy masalaga e’tibor qaratdi:

1. Ta’lim jarayonida moddiy infratuzilma va texnik jihozlardan ko‘ra, o‘qituvchining kasbiy malakasi, o‘qituvchi hamda talabalarning intellektual faolligi, sabr-toqati va mehnatsevarligi, shuningdek bilimga bo‘lgan mas’uliyatli munosabati ustuvor ahamiyat kasb etadi.

2. Ta’lim samaradorligi bilimni keng auditoriyaga yetkazish bilan emas, balki har bir talabaning shaxsiy xususiyatlari va intellektual salohiyatini inobatga olgan holda individual yondashuvni ta’minlash bilan belgilanadi. Chunki chinakam ta’lim jarayonida har bir shaxs mustaqil va noyob subyekt sifatida qaralishi lozim.

3. Ta’lim mazmunida ingliz tiliga yoki alohida bir fan yo‘nalishiga haddan tashqari urg‘u berishdan tiyilish zarur. Ta’lim jarayoni talabaning intellektual,

axloqiy va ijtimoiy jihatdan har tomonlama kamol topishini ta’minlashi, ya’ni “to’laqonli shaxs”ni shakllantirishga xizmat qilishi lozim.

Mazkur maktabga faqat yuqori bosqich qizlar maktabi va ayollar uchun normal maktablarni bitirganlar qabul qilinar edi va Umeko juda yuqori talablar belgiladi. Shu tariqa, yapon ayollari uchun mo’ljallangan ilk xususiy oliy ta’lim muassasasi dunyoga keldi.

1900-yil sentabrda Umekoning maktabi Tokioda juda kichik sharoitda faoliyat boshladi. Ikki qavatli kichik uyda hatto ovqatlanish va mehmonxona xonalari ham sinf sifatida ishlatildi. Dastlab atigi o‘n nafar talaba bo‘lgan bo‘lsa-da, olti oy ichida ularning soni o‘ttiz nafardan oshib, maktab uchun kengroq joy zarurati yuzaga keldi.

Umeko AQShdagi homiylariga murojaat qilib, kengroq bino uchun mablag‘ so‘radi va Filadelfiya qo‘mitasi xayriya ishlarini jadallashtirdi. Talabalar soni ellik nafardan oshgach, Bostonlik Vuds xonimning saxovatli yordami bilan yangi yer sotib olinib, maktab 1903-yilda yangi binolarga ko‘chdi. Shu tariqa Joshi Eigaku Juku izchil ravishda rivojlandi.

1903-yilda Ta’lim vazirligi bunday o‘rta maktabdan keyingi ta’lim muassasalarini senmon gakko (kasb-hunar maktablari) sifatida qayta tashkil etdi va 1904-yilda Joshi Eigaku Juku ham shu toifaga kiritildi. Umeko maktabni tashkil etgan paytda uning kelajagiga to‘liq ishonch bilan qaramagan va dastlabki besh yilni sinov davri deb hisoblagan edi⁸. Maktab nomidan ham ko‘rinib turganidek, u talabalaridan ingliz tilini nihoyatda puxta o‘rganishni kutgan. Umeko shaxs sifatida muloyim va yoqimli bo‘lsa-da, bitiruvchilarning xotiralarida u sinfda juda talabchan o‘qituvchi bo‘lgani qayd etiladi. Biroq uning yuqori talablari o‘zini oqladi: maktab oliy ta’lim muassasasi sifatida davr talablariga javob berishini amalda isbotladi.

1901-yilda Umekoning o‘zi ham Ta’lim vazirligi tomonidan ingliz tili o‘qituvchisi guvohnomasiga da’vogarlar uchun imtihon oluvchi sifatida tayinlandi.

Umeko Joshi Eigaku Jukuni tashkil etishda talabalarni ingliz tili o‘qituvchisi sertifikatiga tayyorlash va ularning iqtisodiy mustaqilligini ta’minlashni asosiy maqsad qilib oldi. 1905-yildan boshlab maktab bitiruvchilari davlat imtihonidan ozod etilib, Ta’lim vazirligi tomonidan ingliz tili ta’limining yuqori darajasi rasman tan olindi. Keyingi o‘n sakkiz yil davomida Joshi Eigaku Juku ayollar uchun yagona bunday imtiyozga ega oliy ta’lim muassasasi bo‘lib qoldi.

Umekoning talabalar uchun qo‘ygan maqsadlari faqat amaliy va kasbiy yo‘naltirilgan emas, balki insonning o‘zini rivojlantirishiga qaratilgan chuqur g‘oyalarni ham o‘z ichiga olardi. U ingliz tili orqali o‘rganiladigan g‘arb madaniyati va g‘oyalari talabalarga qanday foyda keltirishini yaxshi tushungan va ingliz tilining ayollar uchun, avval faqat bilimli erkaklar hukmron bo‘lgan, keng ilmiy dunyoni ochib berish qudratini alohida ta’kidlagan. Shu tariqa, Joshi Eigaku Juku ayollarning to‘g‘ri ta’lim olgan taqdirda jamiyatning teng huquqli a’zolari bo‘la olishini, faqat oilada hurmatga sazovor shaxslar bilan cheklanib qolmasligini amalda ko‘rsatishga

⁸ Johnson L. L. Evangelists for Women’s Education: The “Civilizing Mission” of Tsuda Umeko and Alice M. Bacon. – P.9.

intildi. Umeko maktab bitiruvchilari olgan bilimlarini boshqalar bilan bo‘lishish, ayollarning jamiyatdagi mavqeini yaxshilash va butun umri davomida o‘z qobiliyatlarini rivojlantirish orqali jamiyat taraqqiyotiga hissa qo‘shishlarini istar edi.

Bitiruvchilarning muvaffaqiyati tufayli Joshi Eigaku Juku tez kengaydi va mavjud binolar yetarli bo‘lmay qoldi. Shu sababli 1922-yilda Tokio markazidan qariyb 25 kilometr uzoqlikdagi Kodairadan yangi kampus uchun yer sotib olindi. Oradan bir yil o‘tmay, 1923-yilgi Buyuk Kanto zilzilasi va undan keyingi yong‘in maktab binosini butunlay vayron qilib, Umeko va maktab jamoasi uchun og‘ir zarba bo‘ldi.

Umeko 1906-yildan beri astma, 1917-yildan diabet, 1919-yildan esa miya qon quyilishi oqibatlaridan aziyat chekib kelayotgan edi. Zilzila sodir bo‘lgan paytda u dars bermayotgan, balki baxtli tasodif bilan ofatdan omon qolgan Tokio shahridagi bir uyda sog‘ligini tiklayotgan edi. Oradan ko‘p o‘tmay, Anna Hartshorne Umekoni ziyorat qilib, AQShga borib xayriya mablag‘lari yig‘ish g‘oyasini ilgari surdi. Zilzila va yong‘indan atigi bir oy o‘tib, Anna Yokogama portidan San-Fransiskoga yo‘l olgan paroxodga chiqdi.

Umekoning opasi Yona yordami bilan Anna Filadelfiya, Nyu-York, Boston, Chikago, San-Fransisko va Los-Anjeles shaharlarida Tsuda kolleji Favqulodda qo‘mitasini tashkil etdi. O‘sha paytda AQShda tahsil olayotgan Umeko maktabi bitiruvchilari ham ushbu kampaniyaga qo‘shildilar. Ularning oldiga qo‘yilgan maqsad nihoyatda katta edi – besh yuz ming dollar yig‘ish. Anna bu maqsadga erishish uchun ikki yarim yil vaqt sarfladi. Favqulodda qo‘mita 1926-yilda o‘z faoliyatini yakunladi va shundan so‘ng Anna Yaponiyaga qaytdi. Shu vaqtda bitiruvchilar uyushmasi va maktab hamkorlikda “Tsuda-Hartshorne xotira jamg‘armasi” nomi ostida xayriya yig‘ishni boshladilar va yuz ming yen yig‘ishni maqsad qilib qo‘ydilar. Bu hayratlanarli summa ham juda qisqa vaqt ichida to‘plandi.

AQSh va Yaponiyadagi do‘stlar tomonidan yig‘ilgan ushbu saxovatli mablag‘lar tufayli Kodairadagi yangi kampus nihoyat 1931-yilda qurib bitkazildi, biroq Umeko uning yakunlanganini ko‘ra olmadi. U 1929-yilda Tokio yaqinidagi Kamakura shahrida vafot etdi. Bugungi kunda ham Kodaira kampusi maktabning asosiy kampusi bo‘lib qolmoqda. Umeko vafotidan so‘ng, 1933-yilda maktab uning familiyasi bilan Tsuda Eigaku Juku deb qayta nomlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Umeko Tsudaning hayoti chet elda ta’lim olib, vatanga qaytgan ayollarning duch kelgan muammolarini yaqqol namoyon etadi. Yoshlik chog‘ida AQShga yuborilgani sababli u yangi muhitga tez moslashgan bo‘lsa-da, uzoq yillar davomida ingliz tilidagi muhit uning keyinchalik yapon jamiyatidagi ijtimoiy va madaniy jihatdan moslashuvini murakkablashtirdi. Sutomatsu va Shigekodan farqli ravishda, Umeko ona tilini saqlab qolish uchun zarur muhitga ega bo‘lmadi va bu holat uning butun hayoti davomida sezilib turdi.

Vatanga qaytgach, siyosiy muhitning o‘zgarishi sababli chet elda ta’lim olgan ayollardan kutilgan ijtimoiy rol yo‘qqa chiqdi. Chet elda ta’lim olgan erkaklardan

farqli o‘laroq, Umeko va Sutomatsuni tayyor lavozimlar kutib turmadi. An’anaviy “yaxshi rafiq va dono ona” modeli yana ustunlikka chiqib, ayollar ta’limi cheklangan doirada tushunila boshladi. Shu sharoitda Sutomatsu ijtimoiy ta’sirga ega nikoh yo‘lini tanlagan bo‘lsa, Umeko turmush qurmasdan, ta’lim orqali ayollar mavqeini oshirish yo‘lini tanladi.

Zodagon ayollar maktabidagi yuqori lavozim Umekoning moddiy va ijtimoiy ehtiyojlarini qondirgan bo‘lsa-da, uning AQShda shakllangan akademik ideallariga mos kelmadi. Shundan so‘ng Umeko o‘z ideallarini ro‘yobga chiqarish yo‘lida qat’iy qaror qabul qildi. U o‘zining kuchli irodasi, 1871-yilda yuklatilgan “ayollar uchun namuna bo‘lish” missiyasiga sadoqati hamda Yaponiyada va AQShda shakllangan keng do‘stlar tarmog‘iga tayangan holda moliyaviy to‘siqlarni yengib o‘ta oldi.

1900-yilda tashkil etilgan Joshi Eigaku Juku Yaponiyada ayollar uchun mo‘ljallangan ilk xususiy oliy ta’lim muassasasi bo‘lib, Umekoning hayotiy tajribasi, g‘arb ta’limi va mustahkam ijtimoiy aloqalari mahsuli sifatida vujudga keldi. Ushbu muvaffaqiyat Umekoning shaxsiy qat’iyati bilan bir qatorda, unga ishongan do‘stlari va hamkorlarining uzluksiz qo‘llab-quvvatlovi natijasida amalga oshdi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Tsuda Umeko Yaponiyada ayollar ta’limi va ijtimoiy tenglik g‘oyalarining shakllanishida muhim tarixiy shaxs sifatida namoyon bo‘ldi. Uning yoshligidan xorijda tahsil olishi, g‘arb ta’lim tizimi va qadriyatlarini chuqur o‘rganishi Yaponiyaga qaytgandan so‘ng, zamonaviy ayollar ta’limi modelini yaratishiga asos bo‘ldi. Tsuda Umeko tomonidan tashkil etilgan ta’lim muassasasi nafaqat bilim berish, balki ayollarning mustaqil fikrlashi, jamiyatda faol o‘rin egallashi va kasbiy rivojlanishini ta’minlashga xizmat qildi.

Tsuda Umeko faoliyati Meiji davri modernizatsiya jarayonlarining muhim tarkibiy qismi bo‘lib, uning say-harakatlari Yaponiyada an’anaviy gender rollariga yangicha qarashni shakllanishiga hissa qo‘shdi. Uning hayoti va faoliyati shuni ko‘rsatadiki, ta’lim tizimi ijtimoiy o‘zgarishlarning eng samarali vositalaridan biri bo‘lib, ayniqsa ayollar ta’limiga sarmoya kiritish jamiyatning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois Tsuda Umeko merosi bugungi kunda ham gender tengligi, ta’lim islohotlari va ayollar huquqlarini mustahkamlash masalalarida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kunieda M. Umeko Tsuda: a Pioneer in Higher Education for Women in Japan // *Espacio, Tiempo y Educación*. – 2020. – T. 7, № 2. – P. 30.
2. Furuki Y. *The White Plum: A Biography of Ume Tsuda: Pioneer in the Higher Education of Japanese Women*. – New York: Weatherhill, 1991. – P. 11–12.

3. Johnson L. L. Evangelists for Women’s Education: The “Civilizing Mission” of Tsuda Umeko and Alice M. Bacon. – P. 7.
4. 佐藤秀夫. 近代日本の教育とジェンダー. – 東京：東京大学出版会, 2006. – B. 95–98.
5. Duke B. The History of Modern Japanese Education: Constructing the National School System, 1872–1890. – New Brunswick: Rutgers University Press, 2009. – P. 109.
6. Mamajonov R. Meiji davlatining tashqi siyosatdagi dastlabki strategiyasi: Ivakura missiyasining tahlili // XXI asr: fan va ta’lim masalalari: ilmiy elektron jurnal. – 2025. – № 4. – ISSN 2181-9874.
7. Mamajonov, R. (2025). Yaponiyada “Sonno Joi” harakati va uning "Meiji (Meydzi) inqilobi"ga bo'lgan ta'siri. "XXI asr: fan va ta’lim masalalari" ilmiy elektron jurnali, 2, 292–305. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16695381>